

Guía para la implementación de la estrategia

CONSTRUYENDO CULTURA DE SEGURIDAD

**Progresando
en Salud I.P.S.**

**“La Seguridad y Salud en el Trabajo, parte
de ti y parte de Todos”**

2023

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción	Pag 3
2. Instrucciones de uso.....	Pag 4
3. Fase 1. Fortaleciendo Nuestros Saberes en SST	Pag 5
4. Fase 2. Reconociendo Nuestro Entorno	Pag 6
4.1 Cartografía Social "Identificar Riesgos y Peligros"	
4.2 Inspección de emergencia "¿Listos o no listos?"	
4.3 La Ruleta de la SST	
5. Fase 3. Te escucho Fuerte y Claro	Pag 7
5.1 El teléfono de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
5.2 Mirándote a los Ojos	
5.3 Juego de Roles	
6. Fase 4. I.P.S Progresando En Cultura de Seguridad ...	Pag 8
6.1 Nuestro Clima de Seguridad	
6.2 Reflexión y Retroalimentación	
6.3 Preparados y Listos	
7. Anexos.....	Pag 9
7.1 Anexo 1. Poster de la estrategia	
7.2 Anexo 2. Cronograma de actividades	
7.3 Anexo 3. Formato registro de actividades	
7.4 Anexo 4. Preguntas Fase 1	
7.5 Anexo 5. Cartografía Social – “Riesgos y Peligros” primer piso	
7.6 Anexo 6. Cartografía Social – “Riesgos y Peligros” segundo piso	
7.7 Anexo 7. La Ruleta de la SST	
7.8 Anexo 8. Resultados Cuestionario Nórdico 2022	

INTRODUCCIÓN

La Cultura de Seguridad es un tema que se ha venido desarrollando desde el accidente nuclear de Chernóbil (1986) siendo un punto de partida a nivel mundial de estudio en los diferentes factores que influyen en la Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas, es por ello por lo que se le ha dado más relevancia a través de los años construyendo estrategias de acuerdo con el contexto de los trabajadores y sus necesidades.

La siguiente estrategia fue construida para la I.P.S Progresando en Salud S.A.S ubicada en la ciudad de Cúcuta a partir de la evaluación de los estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019 y la medición de Clima de Seguridad, con el objetivo de Promover la Cultura de Seguridad en la empresa se elaboró la siguiente estrategia con el nombre de “**Construyendo Cultura de Seguridad**” y teniendo como eslogan “**La Seguridad y Salud en el Trabajo, parte de ti y parte de Todos**”, bajo un poster a nivel general. (**Anexo1**)

Esta estrategia está enfocada en cuatro puntos clave, el primero “Fortalecer los conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo”, el segundo “Aumentar la participación en la identificación de parte del personal sobre los Riesgos y Peligros en la empresa”, el tercer punto es “El fortalecimiento de la comunicación y liderazgo dentro de la empresa en Seguridad y Salud en el Trabajo” y el cuarto punto consiste en la “Evaluación y mejora de la Cultura de Seguridad en la empresa”, el cronograma sugerido por actividades se encuentra en el **Anexo 2**.

El tiempo de desarrollo para esta estrategia es de 12 meses y esta dividida por 4 fases, las cuales son las siguientes:

INSTRUCCIONES DE USO

La estrategia “**Construyendo Cultura de Seguridad**” esta diseñada para implementarse en 4 fases, con una duración de 3 meses cada una, para una totalidad de 12 meses (1 año), cada estrategia contiene unos Anexos los cuales serán esenciales para su desarrollo, por favor tener en cuenta que lo importante de esta implementación es la participación de los trabajadores y son estos una constante voz para la mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

A continuación, se presentan las instrucciones y recomendaciones por fases:

Fase 1 “**Fortaleciendo Nuestros Saberes en SST**”, es una fase inicial por lo cual su objetivo es fortalecer el conocimiento en SST de los trabajadores, la implementación debe ser dentro de los primeros 3 meses (Enero a Marzo), se recomienda la participación y rotación de los trabajadores, es la única fase que no tiene divisiones por lo cual se centra únicamente en un ejercicio participativo de Saberes y Presaberes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fase 2 “**Reconociendo Nuestro Entorno**”, se recomienda el desarrollo de esta fase en tres secciones la primera en el mes 4 (Abril), solo será realizada una vez, en donde la persona encargada del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa identificara mediante el mapa de la empresa en conjunto con los trabajadores los Riesgos y Peligros a los cuales están expuestos en su labor, se recomienda hacer una reflexión al final del ejercicio, en el mes 5 (Mayo) será ejecutada una inspección de emergencia a nivel general de la empresa en donde los miembros del COPASST mediante la observación identificaran espacios y acciones que puedan ser un Riesgo para los trabajadores, en el ultimo des de esta fase (Junio) en conjunto la persona encargada del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa se realizara un sorteo entre los trabajadores para la realización de 3 inspecciones en el mes, que serán decididas mediante una Ruleta que contiene diferentes tipos de inspecciones, se recomienda hacer la división semanal.

Fase 3 “**Te escucho Fuerte y Claro**”, en esta fase se fortalecerá la comunicación entre trabajadores, por lo cual es recomendable que el responsable de la actividad este en constante observación y disposición para motivar a los participantes, esta fase se divide en tres partes, la primera (Julio) se puede realizar en 15 minutos divididos en 5 minutos primer ejercicio, 5 minutos segundo ejercicio y 5 minutos de reflexión final, ubicando a los participantes en fila y diciéndole al oído una frase de SST, la segunda parte (Agosto) se puede realizar en 15 minutos mediante una música suave los participantes caminaran y solo se observaran, al finalizar darán una reflexión de como se sintieron con sus compañeros, para esta actividad es necesario tener en cuenta un espacio amplio, la tercera parte (Septiembre) se recomienda realizarse en un espacio amplio y ubicar a los participantes de a dos, con una máxima duración de 15 minutos por toda la actividad.

Fase 4 “**I.P.S Progresando En Cultura de Seguridad**” es la fase final y tiene como objetivo evaluar las actividades anteriores y el cambio que se obtuvo mediante la estrategia, para ello se recomienda el liderazgo del encargado del Sistema de Gestión y Seguridad, Salud en el Trabajo, la principal herramienta es el cuestionario nórdico y los grupos focales, se recomienda la participación de todo el personal.

Es importante registrar todas las actividades ejecutadas en un formato (**Anexo3**).

FASE 1. FORTALECIENDO NUESTROS SABERES EN SST

Duración: Enero 2023 – Marzo 2023

Objetivo: Fortalecer los conocimientos base en Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores y administrativos de la I.P.S Progresando en Salud S.A.S.

Responsable: Responsable del SG-SST I.P.S Progresando en Salud S.A.S

Implementación: Semanalmente el responsable del SG-SST reunirá a todos los trabajadores antes de iniciar la jornada laboral y asignará a un trabajador al azar para que escoja un número del 1 al 20, cada uno de estos números contiene una pregunta sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, si la persona asignada no conoce la respuesta un compañero podrá participar, aquella persona que lo responda bien ganará un dulce y podrá acumular puntos para un premio mayor, al final se hará una reflexión sobre la importancia de conocer el dato y pregunta del día.

Materiales: Las preguntas con su respectiva enumeración están en el [Anexo 4](#)

Nota: Es importante la participación de todos los trabajadores, por lo cual se recomienda llevar una lista de estos y que sea de manera rotativa la selección del participante.

FASE 2. RECONOCIENDO NUESTRO ENTORNO

Duración: Abril 2023 – Junio 2023

Objetivo: Reconocer peligros y riesgos del entorno laboral.

Responsables: Miembros COPASST, Responsable SG-SST y Trabajadores

Implementación: Esta fase esta dividida en tres momentos, que serán descritos a continuación:

1 Momento (Abril). Cartografía Social "Identificar Riesgos y Peligros"

Duración: 25 Minutos

Descripción: El responsable del SG-SST convocara una vez en el mes a los trabajadores de la organización, en donde mediante los planos de esta misma ([Anexo 5 y 6](#)) identificaran Peligros y Riesgos de acuerdo con las áreas de trabajo frecuentadas, al finalizar el ejercicio se hará una reflexión bajo las siguientes preguntas ¿por qué es importante conocer los Riesgos y Peligros que tengo como trabajador? Y ¿Cómo puedo prevenir un accidente laboral?

2 Momento (Mayo). Inspección de emergencia "¿Listos o no listos?"

Duración: 25 Minutos

Descripción: Los miembros del COPASST se reunirán para realizar una inspección a nivel general de la entidad, además seleccionaran a un compañero/a que no haga parte del equipo para enseñarle a realizar la inspección, al finalizar el compañero/a que los acompaño responderá la siguiente pregunta ¿Qué tan importante es hacer una inspección en la empresa para la Seguridad y Salud en el Trabajo?

3 Momento (Junio). La ruleta de la SST

Duración: 15 Minutos

Descripción: El responsable del SG-SST seleccionara de manera aleatoria a 4 trabajadores que no sean miembros del COPASST, con los cuales jugara a los dados, si sacan número par harán una “Inspección sobre Elementos de protección personal” y si sacan número impar harán una “Inspección de orden y aseo a nivel general”, debido a que la organización tiene dos pisos, estos se distribuirán de acuerdo con lo considerado por el responsable del SG-SST, los dados se arrojaran a la ruleta ([Anexo 7](#)) dependiendo de donde caiga el dado hará la inspección correspondiente.

Nota: En esta fase es importante transferir conocimiento y preparar a los trabajadores para asumir roles en SST de la empresa.

FASE 3. TE ESCUCHO FUERTE Y CLARO

Duración: Julio 2023 – Septiembre 2023

Objetivo: Fortalecer la comunicación entre las y los trabajadores de la I.P.S Progresando en Salud S.A.S

Responsable: Responsable del SG-SST I.P.S Progresando en Salud S.A.S

Implementación: Esta fase está dividida en tres momentos, que serán descritos a continuación:

1 Momento (Julio) “El teléfono Roto”

Duración: 15 Minutos

Descripción: El responsable del SG-SST convocara a los trabajadores al principio de jornada laboral, en donde se organizarán en dos filas, luego se colocará música a un alto volumen y se le dirá una frase o concepto sobre SST (**Anexo 4**) la persona que este al final de la fila deberá decir la frase que le comunico el compañero/a y compararla con el mensaje original, las regla principal del juego es no repetir la frase, al finalizar se hará una reflexión sobre la siguiente pregunta ¿Qué tan importante es estar atentos en el trabajo?

2 Momento (Agosto) “Mirándote a los ojos”

Duración: 15 Minutos

Descripción: El responsable del SG-SST reunirá a todos los trabajadores, en un espacio abierto caminaran mientras escuchan música suave en círculos, la regla principal de esta dinámica es no hablar y solo comunicarse con los ojos, observar al compañero/a, al finalizar se hará una reflexión bajo las siguientes preguntas ¿Existe comunicación no verbal?, ¿Cómo me sentí al no poder hablar? Y por último ¿Qué tan importante es saber leer las expresiones en SST?

3 Momento (Septiembre) “Juego de Roles”

Duración: 15 Minutos

Descripción: Los participantes se organizarán en parejas, los primeros cinco minutos uno tendrá el rol de “Escuchar” por lo cual no podrá hablar y el otro lo contrario el rol de “Hablar”, al pasar los cinco minutos intercambian roles por otros cinco minutos, al finalizar se hará la siguiente reflexión del ejercicio ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Y ¿alguna vez has sentido que no te escuchan?

Nota: En esta fase lo mas importante es la comunicación entre pares bajo el mismo espacio, por lo cual la persona que desarrolle esta dinámica deberá estar enfocado en fortalecer las relaciones en el contexto laboral.

FASE 4. I.P.S PROGRESANDO EN CULTURA DE SEGURIDAD

Duración: Octubre 2023 – Diciembre 2023

Objetivo: Evaluar y planear nuevas acciones y lideres en SST dentro de la I.P.S Progresando en Salud

Responsable: Responsable del SG-SST I.P.S Progresando en Salud S.A.S

Implementación: Esta fase está dividida en tres momentos, que serán descritos a continuación:

1 Momento (Octubre) “Nuestro Clima de Seguridad”

Duración: 1 Mes

Descripción: Durante la primera semana del mes se realizará el Cuestionario Nórdico sobre el Clima de Seguridad NOSACQ-50 versión Colombia, mediante encuestas virtuales o presenciales, luego de ello se analizará las respuestas encontradas mediante un informe general por porcentaje.

2 Momento (Noviembre) “Reflexión y Retroalimentación”

Duración: 60 Minutos

Descripción: El responsable del SG-SST convocara a los trabajadores a una reunión en donde dará a conocer los nuevos resultados del Cuestionario Nórdico de Clima de seguridad y los comparara con los obtenidos el año anterior **Anexo 8**, en conjunto los trabajadores analizaran y determinaran los cambios que han sido positivos para la empresa y el entorno laboral.

3 Momento (Diciembre) “Preparados/as y Listos/as”

Duración: 30 Minutos

Descripción: Mediante una mesa redonda los directivos y trabajadores harán una reflexión sobre las acciones ejecutadas en el año y evaluaran el impacto que ha tenido la estrategia en la empresa, además escogerán lideres para la implementación y continuidad de la estrategia el siguiente año 2024.

Nota: en el caso de desconocer como se realiza el análisis del cuestionario Nórdico de clima de seguridad puede consultar la siguiente página: <https://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Sporgeskemaer/Safety-Climate-Questionnaire-NOSACQ50/NOSACQ50-translations#>

ANEXOS

Anexo 1. Poster de la estrategia

**CONSTRUYENDO
CULTURA DE SEGURIDAD**

La Seguridad y Salud en el Trabajo, parte de ti y parte de Todos

Fortaleciendo Nuestros Saberes en SST

Fase1: Enero 2023 - Marzo 2023

Responde la pregunta del día y tacha si acertaste.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 - 10 -11
-12 - 13 - 14 -15 -16 -17 -18 -19 - 20

Reconociendo Nuestro Entorno

Fase 2: Abril 2023 - Junio 2023

- Cartografía Social "Identificar Riesgos y Peligros"
- Inspección de emergencia "¿Listos o no listos?"

Reconociendo Nuestro Entorno

"LA RULETA DE LA SST"

Te escucho Fuerte y Claro

fase3: Julio 2023 - Septiembre 2023

- El telefono Roto de la SST
- Mirandote a los ojos
- Juego de Roles

I.P.S Progresando en Cultura de Seguridad

fase 4: Octubre 2023 - Diciembre 2023

- Nuestro Clima de Seguridad
- Reflexión y Retroalimentación
- Preparados y Listos

Progresando
en Salud **I.P.S.**

" El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten"

CONSTRUYENDO CULTURA DE SEGURIDAD

Anexo 3. Formato registro de actividades

FORMATO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Fecha:

Nombre de la actividad:

Objetivo:

Responsable:

Número de participantes:

Descripción y reflexión de la actividad

Anotaciones o compromisos

Firma del responsable

Anexo 4. Preguntas Fase 1

Número	Pregunta	Respuesta	Ganador/a
1	¿Cuáles son las fases del SGSST?	Evaluación inicial. Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. Ejecución del SGSST. Seguimiento y mejora. Inspección, vigilancia y control.	
2	¿Cuál es la entidad encargada de vigilar o supervisar que una organización cumpla con el SGSST?	La vigilancia del cumplimiento de todo lo que dicta el decreto 1072 del 2015 les corresponde a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).	
3	¿Es obligatorio implementar el SGSST?	Sí, sin importar el número de trabajadores que tenga una organización, su actividad comercial, ni su carácter (público o privado).	
4	¿Cuál es el objeto de la Resolución 0312 de 2019?	Tiene por objeto establecer los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	
5	¿Cómo se relaciona el SG-SST con el Plan Estratégico de Seguridad Vial?	Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, deberá articularlo con el SG-SST	
6	¿Qué es un accidente de trabajo?	Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.	
7	¿Qué es un acto o comportamiento inseguro?	Se refieren a todas la acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras.	
8	¿Qué significa AFP?	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.	
9	¿Qué significa una amenaza?	Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la	

		prestación de servicios y los recursos ambientales. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)	
10	¿Qué es una acción correctiva?	Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)	
11	¿Qué significa acción de mejora?	Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)	
12	¿Qué es una acción preventiva?	Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)	
13	Describe el significado de acoso laboral	Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006. (Resolución 2646 de 2008 artículo 3, Resolución 1511 de 2010 artículo 3)	
14	¿Qué es el análisis del riesgo?	Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel de riesgo (GTC 45:2012 numeral 2)	
15	¿Qué significa autocuidado?	Se define como actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir accidentes o enfermedades. (Resolución 4272 de 2021 artículo 3)	
16	¿Para qué sirven los EPP?	Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. (GTC 45:2012 numeral 2)	
17	¿Qué es una emergencia?	Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)	
18	¿Qué es una evaluación de riesgo?	Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho	

		riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)	
19	¿Qué es una valoración del riesgo?	Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)	
20	¿Qué significado tiene un incidente de trabajo?	Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, en el que hubo trabajadores involucrados sin que sufrieran lesiones, o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. Para todos los efectos, la definición vigente será la establecida por el Ministerio del Trabajo. (Decreto 1886 de 2015 artículo 7)	

Anexo 5. Cartografía Social – “Riesgos y Peligros” primer piso

Marque en donde existen:

Riesgos

Peligros

Anexo 6. Cartografía Social – “Riesgos y Peligros” segundo piso

Marque en donde existen:

Riesgos

Peligros

Anexo 7. La Ruleta de la SST

Anexo 8. Resultados Cuestionario Nórdico 2022

